

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлімінің

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлімінің

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

Қарақалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года

№ 4
(281)

Нукус-2025

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Бердаха, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 03.11.2025. Подписано к печати 10.12.2025. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 15.
Тираж 100 экз. Заказ 4. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физика

Адилова Х.Ш., Примов Х.С., Атаджанов Б.Х., Ерназаров У.К., Нарымбетов Б.Ж. – Структурные изменения в кристаллах соединений на основе донорных молекул BETS и BEDO при низких температурах 5

Техника

Утепбергенов Б.К., Кенгесбаев Р.Б. – Кенг қамровли мола-текислағичнинг хўжалик синовлари натижалари 12
Najmatdinov Q.M. – Özgertkishlerde reaktiv quwattıń dinamikalıq xarakteristikası..... 16

Химия и химическая технология

Бауатдинов С. – Обогащение глауконитов Каракалпакстана сухим способом 21

Биоэкология и сельское хозяйство

Балтабаева Д.К., Орел М.М. – Опыт реинтродукции и интродукции некоторых видов высших водных растений в Каракалпакстане..... 26
Аймуратов Р.П., Серекеева Г.А., Ачилова М.У. – Анализ кормовых растений в горах останцевых возвышенностей низкогорий Бельтау Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан 31
Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Уразымбетова Э.П., Урумбаев А.Е. – Проблема влияния пылевых бурь в Южном Приаралье на экологические условия..... 36
Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. – Анализ режима пылевых бурь в Южном Приаралье..... 40
Наурызбаева З.Ш. – Засоление почв как следствие экологического равновесия в регионе Южного Приаралья..... 52

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

Абдуллаев У.А. – Самоорганизационные особенности торговой системы 56
Абдуллаев У.А. – Оптимизация оценок параметров самоорганизующейся торговой системы 59
Досназаров К.К. – Оценка социально-экономического потенциала Кунградского района и перспективы устойчивого развития территории 65

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

Нуржанов С.У. – Газетное дело Каракалпакстана 1990-х годов и его влияние на укрепление межкультурных связей 69
Джумашев А.М. – Основные факторы формирования межнациональных отношений в Республике Каракалпакстан..... 73
Пуговкина О.Г. – Имперское наследие и интеллектуальные трансформации: дискурсы и подходы к изучению Туркестанского отдела ИРГО в историографии XX – 20-х гг. XXI вв..... 77
Bauetdinov R.A. – O‘rta asr Xorazm shaharlarining xalqaro savdo aloqalaridagi o‘rni..... 82
Сайтов А., Таджетова С.Ш. – Современная практика хаджа в Каракалпакстане..... 85
Taspolatova G.E. – Qoraqalpoq xalqi va Orol bo‘yi tabiatining tarixini yoritishda Amudaryo ekspeditsiyasi a‘zolarining qo‘shgan hissalarini..... 92
Сапарниязов А. – Роль зарубежных историографических и теоретико-методологических подходов в исследовании истории Каракалпакстана колониального периода (XVIII–начало XX вв.) 97
Мамбетов И. – Формирование и развитие исторической демографии (теоретико-методологические основы)..... 102

Низаматдинов Е.К. – Бадруддин Мухаммед Кердерийдин «Шарх Мушкилат ал-Кудурий» шығармасы қолжазбалары хәм олардың кодикологиялық анализи	106
Муратбаева А.Б. – Қарақалпақстанда миллий мәдениет орайлар искерлиги хәм оның миллетлер аралық татыўлық қатнастарындағы орны (Қарақалпақстан Республикасы Түркмен миллий мәдениет орайы искерлиги мысалында)	111
Опаев Б., Қурбаниязова А. – Қарақалпақстандағы ашаршылықтар тарихы (XIX әсир ақыры XX әсир баслары)	117
Опаев Б. – XIX әсир ақыры XX әсир басларында түркмен қазылар судының үйренилиўи	121
Камалова Р. – Трансформация свадебных обрядов каракалпаков (традиции и появление новых практик).....	125
Турекеев К.Ж. – Обряды и обычаи, связанные с беременностью в традиционной культуре каракалпаков (на примере каракалпаков Навоийской и Самаркандской областей).....	130
Давлетияров М., Пахратдинов А. – Трансформация родильной обрядности у каракалпаков: этнографический анализ.....	135
Tairov Sh.Sh. – Nan kultı menen baylanıshı dástúrlar, ırımlar hám olardıń simvolikalıq belgileri ...	140
Nasiratdinov S.J. – Balalar oyunların izretlewde fotosuwretlerdin ahmiyeti	145
Мамедов А.Г. – Типология и художественные особенности украшений на основе обруча средневекового Хорезма (XII – начало XIII вв.)	148
Бекбаулиев А.Т. – Кердер мәдениеті қарақалпақстанлы алымлардың изертлеўлери нәтижелеринде	155
Палваниязов А.Ю. – Турмуш сифати тушунчаларини аниқлашнинг назарий-методологик асослари	158
Матмуратов Б.Дж. – Коррупцияға қарсы гүрес – улыўма миллий хәрекет.....	162

Филология

Бекбаулиев Қ.О. – «Ер Қосай» дәстанында метафоралық сүүретлеў усылы	167
Қуралбаева Г.Ю. – Қарақалпақ халық батырлық ертеклерин изертлеў мәселелери.....	170
Бекмурза улы Азиз – «Алпамыс» дәстанында образлар көп турлиги	173
Максетова Ф. – Қарақалпақ балалар ойын фольклорының салыстырмалы изертлениўи.....	176
Календерова А.М. – Қарақалпақ хәм өзбек фольклорындағы бесикке байланыслы дәстүрлер	180
Жиемуратова Ф.Е. – Нақыл-мақалларды классификациялаў мәселелери	183
Ахмедова М.М. – От богини до матери: эволюция женских образов в фольклоре России и Узбекистана	187
Өтениязов П.Ж. – Той баслаў хәм беташардың қарақалпақ фольклорында тутқан орны хәм әҳмийети	191
Bekbergenova Z.U. – Házirgi qaraqalpaq povestlerinde hayal-qızlar ruwhıyatı analizi.....	194
Tleuniyazova G.B. – Lirikalıq obrazlardıń psixoanalitikalıq tábiyatı	198
Бекбергенава А.У. – Қарақалпақ хәм өзбек әдебиятында очерк жанры (2002–2012-жыллар мысалында).....	203
Утамбетова А.Ж. – Нәжим Дәўқараев образы – илимий мийнетлерде хәм көркем шығармаларда.....	207
Jarimbetova T.Q. – Hújjetli romanlarda arxiv materialların paydalanıw ózgeshelikleri	211
Мәмбетниязова М.С. – Көбейсин Ерназаровтың балаларға арналған илимий-фантастикалық шығармалары.....	214
Esemuratova N.B. – Ózbek tilinde xalıq naqıl-maqallarınıń úyreniliwi.....	217
Даулетмуратова Х.Е. – Метафора и повтор как объект лингвопрозаического анализа в романе «Джейн Эйр».....	220
Ходжалепесова И.М. – Сравнительный анализ символики цвета в современной лингвистике (на примере английского, узбекского и каракалпацкого языков).....	224

Памяти ученого

Пахратдинов Қ., Бекбергенов Қ. – Н.А. Баскаков – қарақалпақ тил билиминиң тийкарын салыўшы алым.....	230
Карлыбаев М. – Ағынбай Алламуратовтың 90 жыллық юбилейине	233
Перечень работ, опубликованных в «Вестнике Каракалпацкого отделения Академии наук Республики Узбекистан» в 2025 году	235
Правила для авторов.....	240

Janubiy Orol bo'yidagi chang bo'ronlarining ekologik sharoitga ta'siri muammosi
Tleumuratova B.S.¹, Sultashov R.G.¹, Urazimbetova E.P.^{1,2}, Urumbaev A.E.¹

¹*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpog' tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus, ²Qoraqalpog' davlat universiteti, Nukus*

Ushbu maqolada Janubiy Priaral hududining ekologik sharoitlariga chang bo'ronlarining o'ziga xos ta'siri sharhlanadi. Aral inqirozi epitsentri bo'lgan ushbu hududdagi ekologik o'zgarishlarning omillari va oqibatlari jahon ilmiy adabiyotida faol o'rganilayotganiga qaramay, chang bo'ronlarining ortib borayotgan ahamiyati hanzu yetarlicha yoritilmagan. Maqolada chang bo'ronlarining muhim ekologik forcing sifatidagi rolini tasdiqlovchi va yorituvchi ko'plab faktik ma'lumotlar umumlashtiriladi, shuningdek, mualliflarning ushbu yo'nalishda olib borayotgan dastlabki tadqiqotlari natijalari ham keltiriladi.

Проблема влияния пылевых бурь в Южном Приаралье на экологические условия
Тлеумуратова Б.С.¹, Султашов Р.Г.¹, Уразымбетова Э.П.^{1,2}, Урумбаев А.Е.¹

¹*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус, ²Каракалпакский государственный университет, Нукус*

В статье, представленной в формате обзорного исследования, рассматривается особое воздействие пылевых бурь на экологические условия Южного Приаралья — региона, являющегося эпицентром Аральского кризиса. Несмотря на то, что факторы и последствия экологических трансформаций в этом районе активно изучаются в мировой научной литературе, проблема нарастающей значимости пылевых бурь до сих пор остается недостаточно освещенной. В работе обобщены многочисленные фактические данные, подтверждающие и иллюстрирующие роль пылевых бурь как важного экологического форсинга, а также представлены отдельные предварительные результаты авторских исследований в данном направлении.

The problem of the influence of dust storms in the South Aral Sea region on ecological conditions
Tleumuratova B.S.¹, Sultashov R.G.¹, Urazimbetova E.P.^{1,2}, Urumbaev A.E.¹

¹*Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus, Karakalpak State University, Nukus*

In this article, presented in the format of a review paper, the specific impact of dust storms on the environmental conditions of the Southern Aral Sea region is examined. Although the factors and consequences of ecological transformations in this area, which represents the epicenter of the Aral crisis, have been actively studied in the global scientific literature, the increasing importance of dust storms has remained insufficiently addressed. The paper summarizes numerous factual data confirming and illustrating the role of dust storms as a significant ecological forcing and also presents some preliminary results of the authors' ongoing research in this direction.

УДК 504.75.06

АНАЛИЗ РЕЖИМА ПЫЛЕВЫХ БУРЬ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж.

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус

Введение. Для Южного Приаралья, окруженного со всех сторон пустынями, пылевые бури представляют особо значимую проблему ввиду их негативного влияния на экономику, экологию, здоровье населения и климат [3, 4, 6, 12, 14, 15, 17, 19]. Первоначально научный интерес к пылевым бурям возник [26, 16] преимущественно в связи с эрозией почв, непременным атрибутом этих явлений, и гибелью людей во время сильных пылевых бурь. В настоящее время интенсификация исследований пылевых бурь ассоциируется с появлением таких новых аспектов их воздействий, как снижение видимости, влияющее на авиа- и автотранспорт; снижение количества солнечного света, достигающего поверхности Земли; эффект теплового «покрывала»; «эффект Воейкова» с повышением температуры воздуха на 6-7°C; рост заболеваемости, угнетение растительного покрова [5, 20, 35, 22, 25].

Множество публикаций связывают рост заболеваемости населения с чрезмерной загрязненностью атмосферы при пылевых бу-

рях. Болезни, связанные с запыленностью атмосферы, возникают при вдыхании частиц пыли вместе с микробами, тяжелыми металлами, пестицидами и другими загрязняющими веществами, содержащимися в почве [17, 10-12, 29, 22].

Благодаря микро- и нано-размерам, частицы легко попадают в легкие и проникают в кровотоки. Пылевые бури способствуют росту таких заболеваний, как астма, трахеит, пневмония, аллергический ринит и силикоз [22, 23, 25, 28, 30]. Кроме этих хорошо известных заболеваний дыхательной системы [28-31] минеральная пыль считается одним из наиболее важных факторов риска аллергии и менингита в Иране [32] и в Западной Африке [33], кардиоваскулярных [31, 33], психологических и когнитивных [28], нейродегенеративных [34, 32, 33] заболеваний.

В настоящее время загрязнение атмосферы является самой большой проблемой здравоохранения стран Приаральского региона, поскольку пыль с осушенного дна Аральского

моря, содержащая токсичные сульфаты, опасна вдвойне. В Приаралье заболеваемость туберкулезом, раком пищевода, болезнями крови и кроветворной системы, болезнями органов пищеварения в несколько раз выше средних по Узбекистану показателей. В течение последних лет в Южном Приаралье ежегодно заболевают злокачественными опухолями различных локализаций более 15-16 тысяч человек, погибают от рака 10-11 тысяч человек. Отмечается тревожная тенденция к росту рака легкого, молочной железы, кожи, лимфатических и кроветворных органов, толстой кишки [18, 28-29].

Корреляционный анализ пространственно-временной динамики заболеваемости и динамики загрязнения атмосферы в Каракалпакстане показал, например, что средний по республике коэффициент корреляции для необработанных медицинских данных составляет 0,72, а для сглаженных – 0,91 [21].

Наряду с многочисленными последствиями глобального потепления озабоченность во всем мире вызывает увеличение количества таких экстремальных метеорологических явлений, как наводнения, тайфуны, ураганы. Находящиеся в их числе пылевые бури особо значимы для Южного Приаралья, окруженного со всех сторон пустынями Аралкум, Устюрт, Кызылкум, Каракумы – источниками массовой миграции пыли. На пленарном заседании по обсуждению проблем пылевых бурь в рамках 21-й сессии Комитета по борьбе с опустыниванием при ООН (CRIC-21 UNCCD) было особо выделено, что для «Узбекистана проблема песчаных и пыльных бурь, которые становятся все более частыми и интенсивными, является актуальной как никогда». Современная динамика пылевых бурь в различных регионах исследована в работах [4, 7-9, 26]. По региону Южного Приаралья исследуются в основном пространственно-временная динамика пылевых бурь на Аралкуме [13, 14, 19] и в Каракумах [27]. Что касается пылевых бурь на Устюрте и в Кызылкуме, их пространственно-временная динамика менее освещена [26].

Учитывая положительную динамику количества и масштабов пылевых бурь в регионе и соответственно их прогрессирующее воздействие на окружающую среду, исследование режима пылевых бурь, т.е. их пространственно-временной динамики является актуальной и малоизученной к настоящему времени проблемой. Актуальность данной темы обусловлена, в частности, принятым Постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПП-338 от 24.09.2024 г. «О первоочередных мерах по борьбе с пыльными бурями и улучшению качества атмосферного воздуха».

В связи с вышесказанным целью данной работы является анализ многолетней пространственно-временной динамики пылевых бурь в Южном Приаралье, ее тенденций, факторов, а также хроника развития пылевых бурь на примере конкретных случаев.

Область исследования, данные и методы. Областью исследования является Южное Приаралье (рис. 1), на его территории расположены 9 метеостанций, данные которых использовались в нашем исследовании. Кроме того, использованы данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), интернет-ресурсы [39], синоптические карты ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" (Web-Interface) [40].

В работе применены методы статистического и синоптического анализов, сопоставления синхронизацией и пространственным совмещением данных качественно разных источников (ДЗЗ, метеостанций, наземного мониторинга и др.). Применены также методы ГИСТехнологий и других информационных технологий.

Режим конкретной пылевой бури, произошедшей 22.08.2025 г. в г. Нукусе изучался с привлечением спутниковых снимков, синоптических карт, приборов для измерения концентрации пыли (счетчик аэрозольных частиц SorhisSX-L301T), скорости ветра, температуры и влажности воздуха пылевой бури.

Обсуждение результатов. Вышеуказанными методами исследованы межгодовой режим пылевых бурь в Южном Приаралье, сингулярный режим среднестатистической пылевой бури и режим конкретной, произошедшей 22 августа 2025 года пылевой бури.

Изложим результаты анализа межгодового режима пылевых бурь. Общее их количество по годам по Южному Приаралью отражено на графике (рис. 2).

При предположении количественной зависимости пылевых бурь от осадков получены совмещенные гистограммы по количеству дней с пылевыми бурями и количеству осадков для всех метеостанций Южного Приаралья, действовавших в период 2000-2024 гг. Полученные данные содержат определенные отличия по разным метеостанциям (рис. 3).

Противофаза осадков и пылевых бурь особенно четко выявляется на метеостанциях в Устюрте (рис. 4).

Общим для всех региональных метеостанций является снижение годового количества осадков с устойчивой тенденцией, осреднённой по региону 0,7 мм в год, и увеличение количества дней с пылевыми бурями со средними темпами 6,7 % в год. Коэффициенты корреляции пылевых бурь с осадками приведены в табл. 1.

Рис. 1. Метеостанции на территории Южного Приаралья и направления ветра во время анализируемой ниже конкретной ПБ.

Рис. 2. Количество пылевых бурь в Южном Приаралье по годам.

Рис. 3. Пылевые бури и осадки на метеостанциях Бустан и Чимбай.

Невысокие коэффициенты корреляции объясняются разнесенностью в пространстве метеостанций и очагов пылевых бурь. Более коррелированы данные конкретных метеостанций по среднегодовой концентрации пыли и количеству осадков [38]. Высокий коэффициент корреляции (-0,484) свидетельствует о значительной роли осадков в подавлении пылевых явлений.

Перейдем к результатам анализа сингулярного режима среднестатистической пылевой бури, включающего динамику метеопараметров, концентрации пыли, продолжительность пылевой бури, время осаднения.

Статистический анализ по данным [24] на 2011-2023 гг. выявил многолетнюю среднюю динамику метеоэлементов по метеостанции Муйнак до, во время и после пылевой бури

Рис. 4. Пылевые бури и осадки на метеостанциях Кунград и Жаслык.

Корреляция годового количества пылевых бурь и осадков

Таблица 1

Станция	Бустан	Нукус	Т-гаш	Чимбай	Тахта	Кунград	Муйнак	К-кия	Жаслык
Коррел.	-0,368	-0,24	-0,484	0,0052	0,166	-0,365	-0,252	-0,33	-0,21
Среднее значение корреляции						-0,231			

(рис. 5). Прежде всего, можно заметить резкое понижение атмосферного давления (до 1012 гПа) и усиление ветра (до 8 м/с). Также можно отметить, отвлекаясь от суточного хода, что для среднестатистической пылевой бури характерны понижение температуры и влажности воздуха. Понижение температуры воздуха вызывается задержкой прямой

радиации слоем пыли, а понижение влажности воздуха – адсорбцией влаги частицами пыли.

В отличие от температуры, влажности и скорости ветра суточный ход атмосферного давления не так выражен. Статистический анализ постбуревых метеоусловий может быть использован для определения полей су-

Рис. 5. Средняя 3-х сутокная динамика метеоэлементов до, во время и после пылевой бури по данным метеостанции Муйнак за 2011-2023 гг.

хого осаждения солевого аэрозоля. Эта информация крайне важна в исследованиях таких последствий выноса солей с осушенного дна Арала, как засоление почв и повреждение наземных растений.

Проанализируем корректность среднестатистических параметров пылевых бурь в Южном Приаралье на примере пылевой бури, прошедшей 22 августа 2025 г. в г. Нукусе и вызванной развитием южного Мургабского циклона с направлением на северо-восток (рис. 6).

Эта форма развития фронтального циклона, описанная внутропической циклонической климатологией [36], особенно в жарких пу-

стынях средних и высоких широт, связана с системой низкого давления на восточной стороне синоптического провала [37]. Анализируемая пылевая буря относится к пылевым бурям холодного фронта циклона, вдоль которого возникают очаги пыли (рис. 7).

Основные очаги пыли, как видно на космоснимке (рис. 7), находятся в Каракумах на территории Туркменистана и на северо-востоке Устюрта.

На метеостанциях Каракалпакия и Жаслык 22 августа преобладали ветра северного и северо-восточного направления, максимальная скорость ветра достигала 20-25 м/с. В Кунграде в основном северный ветер, максимальная

Рис. 6. Космоснимок пылевой бури (lance.modaps.eosdis.nasa.gov).

Рис. 7. Синоптические карты развития циклона в 8 ч. и 11 ч. по местному времени.

скорость ветра 20 м/с. На станции Муйнак скорость ветра 5-10 м/с, направление ветра северное. На Чимбайской и Тахтакупырской метеостанциях в основном направление ветра северо-восточное, скорость ветра 7-12 м/с. В остальных центральных и южных районах направление ветра южное и юго-западное,

скорость ветра 7-10 м/с.

Динамика метеоэлементов во время анализируемой пылевой бури 22 августа 2025 г. (табл. 2) подтверждает результаты статистического анализа среднестатистической пылевой бури.

Динамика метеоэлементов во время пылевой бури 22 августа 2025 г.

Местное время	Ветер		Видим.	Явления	Влажность (%)	Атм. давление (гПа)	Температура (°С)
	Направл.	м/с					
8:00	Ю	6	20 км		26	995.1	28.0
11:00	Ю	7	20 км		22	993.9	28.0
14:00	Ю	8	800 м	мгла	28	992.7	35.0

В течение пылевой бури были проведены замеры концентрации пыли и метеоусловий в центре г. Нукуса и в пригороде (рис. 8), чтобы определить разницу параметров пылевых бурь в городских условиях (а) и на открытой местности (б).

Условия, при которых проводились измерения 22.08.2025 г., приведены в табл. 3.

Как видно, проявления пылевых бурь сильнее на открытой местности. Это объясняется, во-первых, разницей аэродинамических параметров (шероховатость поверхности), во-

Рис. 8. Запыленность воздуха в центре г.Нукус (а) в 12:55 ч и в пригороде (б) в 13:30 ч 22.08.2025 г.

Условия, при которых проводились измерения

Место	Время (местн.)	Температура воздуха	Влажность воздуха	Ветер	
				Направл.	Скорость
Центр города	12:55	35 °С	36%	Южное	6-7 м/с
Пригород	13:30	34,7 °С	31,3%	Южное	7-8 м/с

вторых, разницей площадей собственных пылящих поверхностей. То же относится и к запыленности воздуха (рис. 9 и табл. 4). На рис. 9 видно преобладание концентрации пыли для всех ее фракций по размерам.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) установлены стандарты качества воздуха: суточной ПДК для частиц размерами меньше 10 мкм (PM10) и частиц размерами меньше 2,5 мкм (PM2,5), которые, соответственно, равны 0,3 и 0,06 мг/м³. По табл. 5 можно заключить, что концентрация наиболее опасной для здоровья фракции PM2,5 составляет 44% мелкодисперсной пыли.

Учитывая, что мелкодисперсная пыль, даже не содержащая канцерогенные и токсичные вещества, представляет риски для здоро-

вья, можно предположить, что счетная концентрация в этом отношении более показательна, чем массовая. Но поскольку ПДК выражены в единицах массовой концентрации, мы для демонстрации превышения стандартов при данной пылевой буре на графике (рис. 11) отразили в этих единицах соотношения массовых концентраций PM10/ПДК и PM2,5/ПДК в течение исследуемой пылевой бури. Максимальное превышение ПДК в 13,5 раза наблюдалось в разгар пылевой бури.

По фактическим данным измерений концентрации пыли можно сделать выводы о динамике концентрации пыли и времени осаждения частиц пыли разных размеров.

Тренды динамики соотношений измеренных концентраций с ПДК показывают, что

Рис. 9. Счетная концентрация пыли (в 2,8 л воздуха) в центре города и в пригороде.

Таблица 4

Счетная и массовая концентрации пыли в центре города и в пригороде

Размер частиц, мкм		0.3	0.5	1	3	5	10	Общ.масс. конц-я, мг/м ³
Г о р о д	Число частиц	930459	868533	554907	124320	8719	834	
	Массовая конц-я, мг/м ³	0,124	0,535	2,734	16,54	5,371	4,12	
П р и г о р	Число частиц	979801	920481	600142	143402	10451	1315	35,65
	Массовая конц-я, мг/м ³	0,13	0,567	2,957	19,08	6,44	6,48	

Таблица 5

Концентрация загрязняющих веществ (мкг/м³)

№	Время	PM-10 (ПДК 300 мкг/м ³)	PM-2,5 (ПДК 60 мкг/м ³)
1	13:00	1653 мкг/м ³ (5,5 выше нормы)	704 мкг/м ³ (11,7 выше нормы)
2	14:00	2149 мкг/м ³ (7,2 выше нормы)	809 мкг/м ³ (13,5 выше нормы)
3	15:00	1246 мкг/м ³ (4,15 выше нормы)	545 мкг/м ³ (9,1 выше нормы)
4	16:00	645 мкг/м ³ (2,15 выше нормы)	299 мкг/м ³ (5 выше нормы)
5	17:00	394 мкг/м ³ (1,3 выше нормы)	204 мкг/м ³ (3,4 выше нормы)

PM10 ПДК становится меньше единицы через 1,5 суток после начала пылевой бури. Что касается соотношения PM2,5 ПДК, то оно становится меньше единицы только через 2,5 суток после начала пылевой бури. Субмикронные частицы остаются в воздухе в течение 1-2 недель.

Различия в динамике концентрации обусловлены различиями в динамике распространения частиц разных размеров, которые, в свою очередь, зависят от скорости гравитационного осаждения. По модели турбулентной

диффузии аэрозоля в нижних слоях атмосферы вычислены средние траектории частиц разных размеров (рис. 12).

Очевидно, чем мельче частица, тем больше область их распространения как по вертикали, так и по горизонтали. Кроме того, надо учесть, что скорость ветра обычно возрастает с высотой. Также для подъема частиц пыли на большую высоту способствуют конвективные потоки воздуха, достигающие в высоту до 2 км.

Закключение. В работе исследованы меж-

Рис. 10. Концентрация загрязняющих веществ.

Рис. 11. Отношение содержания PM-10 и PM-2,5 к ПДК с прогнозом изменения с течением времени.

Рис. 12. Средние траектории движения частиц различного размера.

годовой режим пылевых бурь в Южном Приаралье, сингулярный режим среднестатистической пылевой бури и режим конкретной, произошедшей 22.08.2025 г. пылевой бури. При анализе межгодового режима пылевых бурь мы исходили из того, что их динамика находится в противофазе с межгодовой динамикой количества осадков. По результатам статистического анализа эта противофаза особенно четко проявляется на метеостанциях Устюрта. В среднем по метеостанциям Южного Приаралья коэффициент корреляции равен $-0,231$, что свидетельствует о существенной роли осадков в подавлении пылевых явлений. Учитывая, что по анализу данных метеостанций случаи пылевых бурь спустя 1-2 суток после осадков не встречаются, можно сделать вывод, что искусственные осадки накануне прогнозируемого сильного ветра в местности с потенциальными очагами пыли могут практически исключать возникновение пылевой бури в этой области. Как закономерность межгодового режима пылевых бурь в Южном Приаралье выявлено снижение годового количества осадков с устойчивой тенденцией, осредненной по региону

0,7 мм в год, и увеличение количества дней с пылевыми бурями со средними темпами в 6,7 % в год.

Анализ сингулярного режима среднестатистической пылевой бури и режима конкретной, произошедшей 22.08.2025 г. пылевой бури показал преобладание мелкодисперсной фракции 79% осаждающейся массы пыли. Учитывая, что тяжелые частицы (более 20 мкм) осаждаются непосредственно вблизи очага пылевой бури не далее 20 км, можно утверждать, что пыль, наблюдавшаяся в г. Нукусе 22 августа 2025 года, является концевой частью шлейфа пылевой бури в Каракумах на территории Туркменистана.

Мелкодисперсная пыль (PM_{2,5}) концевой части шлейфов пылевой бури (на расстоянии 200-500 км от очага) представляет особые риски для здоровья населения при многократном превышении ПДК. Таким образом, для населения Южного Приаралья, сосредоточенного в Нижнеамударьинском оазисе, существенно опасны пылевые бури с очагами в окружающих пустынях, особенно на Аралкуме вследствие высокого содержания токсичных сульфатов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агроклиматические ресурсы Западно-Казахстанской области: научно-прикладной справочник. / Под ред. С.С.Байшолонова. – Астана, 2017. - 128 с.
2. Арушанов М.Л., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. Аэрозольный форсинг приповерхностной температуры // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, №2. – 2023. – С. 23-33.
3. Ахмедсафин У.М., Сыдыков Ж.С. и др. Изменение подземного водного и гидрохимического стока в бассейне Арала и водно-солевого притока в Аральское море // В кн.: Природные ресурсы современного Приаралья. – Алма-Ата, 1981.
4. Байкова И.М. Особенности многолетнего изменения коэффициента прозрачности атмосферы и составляющих солнечной радиации в Сибири и на Дальнем Востоке в 1967–1986 гг. // Метеорология и гидрология, 1998, № 1, с. 29-35.
5. Балашова Е.Н., Житомирская О.М., Семенова О.А. Климатическое описание республик Средней Азии. – Л.: Гидрометеоздат, 1968. – 241 с.
6. Будыко М.И. Изменение климата. – Л.: Гидрометеоздат, 1974. – 280 с.
7. Берсенева И.А. Климаты аридной зоны // Биологические ресурсы и природные условия Монголии. Труды совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции. Т. XLVI. – М.: Наука, 2006. 287 с.
8. Вальдберг А.Ю., Исянов П.М., Яламов Ю.И. Теоретические основы охраны атмосферного воздуха от загрязнения промышленными аэрозолями. – СПб.: Ниногаз-фильтр, 1993. 235 с.
9. Гинзбург А.С., Губанова Д.П., Минашкин В.М. Влияние естественных и антропогенных аэрозолей на глобальный и региональный климат // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LI, № 5, с. 112-119.
10. Гледзер Е.Б., Гранберг И.Г., Чхетиани О.Г. Конвективные потоки аэрозоля вблизи поверхности почвы / Доклады РАН. – 2009. – т.426. – №3. – с.380-385.
11. Гранберг И.Г. Физические механизмы и экологические проблемы загрязнения атмосферного пограничного слоя над неоднородными поверхностями: Диссертация доктора физико-математических наук: 03.00.16. – Москва. 2009. 339 с.
12. Духовный В.А., Разаков Р.М., Рузиев И.Б., Косназаров К.К. Проблемы Аральского моря и природоохранные мероприятия // Проблемы освоения пустынь. – 1984. – №6. – С.3-15.
13. Кубланов Ж.Ж., Тлеумуратова Б.С. Динамика влияния выноса солей с осушенного дна Аральского моря на соленость воды // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2022. 11(101). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14418>, ноябрь, 2022 г. с.20–28.
14. Кубланов Ж.Ж., Тлеумуратова Б.С. Оценка эффективности антропогенных воздействий на осушенном дне Аральского моря по ослаблению выноса солей // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2023. 2(104). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14961>.
15. Кувшинова К.В. Климат Приаралья и его возможные изменения в связи с усыханием моря / Погодообразующие факторы и их роль в биоклиматологии // МФГО СССР, 1980. – С. 17–27.

16. Матвеев Л.Т. Теория общей циркуляции атмосферы и климата Земли. – Л.: Гидрометеоздат, 1991. – 296 с.
17. Молоснова Т.И., Субботина О.И., Чанышева С.Г. Климатические последствия хозяйственной деятельности в зоне Аральского моря. – М.: Гидрометеоздат, 1987. – 119 с.
18. Мукашева Б.Г. Влияние климата на состояние здоровья населения Приаралья. / Гигиена труда и медицинская экология. №4 (49) с.21-30, 2015.
19. Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. Количественная оценка повышения температуры воздуха вследствие конвективного выноса аэрозоля с пустынных поверхностей. / Доклады Академии наук Республики Узбекистан. 2022.
20. Тлеумуратова Б.С. Влияние солепылепереноса на осадкообразование в Приаралье // Аридные экосистемы. – 2009. – том 15. – №3(39). – с.28-35.
21. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М., Мустафаева Р. Моделирование выноса солей с обсохшего дна Аральского моря и его последствий. / Сборник научных трудов Евразийского научного объединения. Эффективные исследования современности. X Международная научная конференция. – Москва. 2015.– №10.– С. 238–242.
22. Толкачева Г.А., Аксенова Л.А., Ковалевская Ю.И., Горелкин Н.Е. Исследование химического состава почв Приаралья с целью выявления их вклада в процессы аэрозолеобразования // Труды САНИГМИ. – 1995. – Вып. 151(232) – С. 55–64.
23. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 1992. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
24. Программа ООН по окружающей среде (United Nations, 1992).
25. Кондратьев К.Я., Григорьев А.А. Природные и антропогенные экологические катастрофы: метеорологические бедствия и катастрофы // Исследование Земли из космоса. – 2000. – № 4. – С. 3-19.
26. Отчет о НИР по договору 2/2017 на создание научно-технической продукции в рамках партнерского сотрудничества научных учреждений АН РУз с производственными предприятиями и организациями Узбекистана «Изучение влияния промышленных выбросов Кунградского содового завода на окружающую среду». Руководитель темы Б. Тлеумуратова. – Нукус, 2017. 100 с.
27. Орловский Н.С. Опасные и особо опасные пыльные бури в Средней Азии. // Аридные экосистемы. 2013. том 19. №4 (57). С. 48-59.
28. Goudie A.S., Middleton N.J. Saharan dust storms: nature and consequences // Earth-science reviews. – 2001. – Т. 56. – №. 1-4. – С. 179-200.
29. Goudie A.S. Desert dust and human health disorders //Environment international. – 2014. – Т. 63. – С. 101-113.
30. Hashizume M. et al. Health effects of Asian dust events: a review of the literature //Nihon eiseigaku zasshi. Japanese journal of hygiene. – 2010. – Т. 65. – №. 3. – С. 413-421.
31. Hasunuma H. et al. Health Effects of Asian Dust Events: A Literature Review Update of Epidemiological Evidence //Nihon eiseigaku zasshi. Japanese journal of hygiene. – 2019. – Т. 74.
32. Aghababaeian H. et al. Global health impacts of dust storms: a systematic review //Environmental health insights. – 2021. – Т. 15. – С. 11786302211018390.
33. Aili A., Oanh N.T.K. Effects of dust storm on public health in desert fringe area: case study of northeast edge of Taklimakan Desert, China // Atmospheric Pollution Research. – 2015. – Т. 6. – №. 5. – С. 805-814.
34. Mahowald N. et al. Desert dust and anthropogenic aerosol interactions in the Community Climate System Model coupled-carbon-climate model // Biogeosciences. – 2011. – Т. 8. – №. 2. – С. 387-414.
35. Матвеев Л.Т. Теория общей циркуляции атмосферы и климата Земли. – Л.: Гидрометеоздат, 1991. –296 с.
36. Penner J.E., Chuang C.C., Grant K. Climate forcing by carbonaceous and sulfate aerosols. // Clim. Dyn., 1995, vol. 14, p. 839-851.
37. Nickovic S. et al. A model for prediction of desert dust cycle in the atmosphere //Journal of Geophysical Research: Atmospheres. – 2001. – Т. 106. – №. D16. – С. 18113-18129.
38. Уразымбетова Э.П., Тлеумуратова Б.С. Воздействие запыленности атмосферы на климатические изменения и здоровье населения Южного Приаралья // Материалы VI международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы естественных наук». – Нукус, 21 мая, 2025 г. -С. 241-246.
39. <http://www.pogodaiklimat.ru/archive.php?id=uz>
40. ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета.

**Janubiy Orolbo'yidagi chang bo'ronlari rejimining tahlili
Sultashov R.G., Tleumuratova B.S., Narimbetov B.J.**

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpog' tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqolada Janubiy Orolbo'yida chang bo'ronlarining yillararo rejimi, o'rtacha statistik chang bo'ronining singulyar rejimi va Nukus shahrida 22.08.2025 yilda sodir bo'lgan aniq chang bo'roni rejimi statistik va kognitiv tahlil qilingan. Chang bo'ronlarining yillararo rejimini statistik tahlil qilish asosida Janubiy Orolbo'yi meteostansiyalari bo'yicha o'rtacha chang bo'ronlari va yog'ingarchilik miqdori o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti—0,231 ga tengligi aniqlandi. Shuningdek, mintaqa bo'yicha o'rtacha 0,7 mm bo'lgan barqaror tendensiya bilan yillik yog'ingarchilik miqdorining pasayishi va o'rtacha 6,7% bo'lgan chang bo'ronli kunlar sonining ko'payishi aniqlandi. O'rtacha statistik chang bo'ronining singulyar rejimini va 22.08.2025-yilda sodir bo'lgan aniq chang bo'roni rejimini tahlil qilish asosida cho'kayotgan chang massasida sog'liq uchun alohida xavf tug'diradigan mayda dispers fraksiyaning (79%) ustunligi aniqlandi. Quyi Amudaryo vohasida to'plangan Janubiy Orolbo'yi aholisi uchun muhim ahamiyatga ega degan ilmiy xulosaga kelindi.

**Анализ режима пылевых бурь в Южном Приаралье
Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж.**

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук

В статье проведен статистический и когнитивный анализ межгодового режима пылевых бурь в Южном Приаралье, сингулярного режима среднестатистической пылевой бури и режима конкретной, произошедшей в г. Нукусе 22.08.2025 г. пылевой бури. На основе статистического анализа межгодового режима пылевых бурь выявлено, что в среднем по метеостанциям Южного Приаралья коэффициент корреляции между количеством пылевых бурь и осадков равен $-0,231$. Также выявлено снижение годового количества осадков с устойчивой тенденцией, осредненной по региону $0,7$ мм/год, и увеличение количества дней с пылевыми бурями со средними темпами $6,7$ % год. На основе анализа сингулярного режима среднестатистической пылевой бури и режима конкретной, произошедшей 22.08.2025 г. пылевой бури выявлено преобладание мелкодисперсной фракции (79%) в осаждающейся массе пыли, представляющей особые риски для здоровья. Сделан когнитивный вывод, что для населения Южного Приаралья, сосредоточенного в Нижнеамударьинском оазисе, существенно опасны пылевые бури с очагами в окружающих пустынях, особенно на Аралкуме вследствие высокого содержания токсичных сульфатов.

Analysis of the dust burst regime in the South Aral Sea region
Sultashov R.G., Tleumuratova B.S., Narimbetov B.J.

Karakalpak Research Institute of Natural Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article provides statistical and cognitive analysis of the interannual dust storm regime in the Southern Aral Sea region, the singular regime of the average dust storm, and the specific regime of the dust storm that occurred in Nukus on 22.08.2025. Based on the statistical analysis of the interannual dust storm regime, it was revealed that the correlation coefficient between the amount of dust storms and precipitation is -0.231 on average for weather stations in the South Aral Sea region. It also revealed a decrease in annual precipitation with a stable trend averaging 0.7 mm/year for the region and an increase in the number of dust storm days with an average rate of 6.7% year. Based on the analysis of the singular regime of the average dust storm and the specific regime of the dust storm that occurred on 22.08.2025, it was revealed that a fine-dispersed fraction (79%) predominates in the settling dust mass, posing a particular health risk. A cognitive conclusion was drawn that the population of the Southern Aral Sea region, concentrated in the Lower Amu Darya oasis, is significantly less.

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ КАК СЛЕДСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Наурызбаева З.Ш.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Введение

Засоление почв является одним из явных признаков деградации земель, что значительно снижает их ценность. Этот процесс вызывает изменения свойств и процессов почвы, причем их протекание в засоленных почвах имеет свои особенности. При этом важную роль играют физические свойства почв [1].

Глобальное потепление является одной из широко обсуждаемых проблем последних десятилетий. Это особенно актуально для засушливых регионов, наиболее подверженных опустыниванию и засолению почв [2].

В засушливых зонах существует множество проблем, связанных с ирригацией и мелиорацией. Орошаемое земледелие составляет основу сельского хозяйства таких регионов, как Поволжье Российской Федерации, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан. На фоне разнообразных природных условий орошаемых зон неправильное управление водными ресурсами на различных функциональных уровнях оросительных систем приводит к многочисленным проблемам, ухудшающим плодородие почв и качество земель, используемых в сельском хозяйстве, а также

способствует усилению экологических проблем [3].

В сфере сельского хозяйства плодородие почвы является одним из важнейших факторов, определяющих уровень жизни человека. Однако в последние десятилетия из-за глобальных изменений климата, роста численности населения и усиления экономической активности возрастает давление на почвенные ресурсы (World Bank, 2019). Это приводит к различным деградационным процессам, в том числе к засолению почв [4].

В Узбекистане процесс засоления особенно ярко выражен в регионе Аральского моря. Более половины земель, расположенных в бассейнах рек Амударья и Сырдарья, в той или иной степени засолены, что негативно сказывается на росте растений и урожайности сельскохозяйственных культур (CAREC, 2021). Данная ситуация не только наносит экономический ущерб, но и представляет угрозу для устойчивости биоэкосистем [5].

Засоление почвы возникает под влиянием следующих основных факторов:

- Неправильное функционирование ирригационных систем или отсутствие достаточной дренажной системы [6].
- Географические условия и близкое располо-